

Katalog Chemie-spezifisch: DFG-Checkliste

Der vorliegende Fragenkatalog ist die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) herausgegebene Checkliste, welche für ein besseres Verständnis mit chemie-spezifischen Inhalten angereichert und um notwendige Fragen ergänzt wurde. Die DFG-Checkliste muss bei Antragstellung sowie bei Projektabschluss mit eingereicht werden und soll Ihnen helfen, Ihr Datenmanagement zu strukturieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das zentrale FDM-Team Ihrer Universität/Forschungseinrichtung oder an NFDI4Chem unter helpdesk@nfdi4chem.de.

Die folgenden Fragen dienen der Beschreibung von chemischen Datensätzen, die im Projekt erzeugt und/oder verwendet werden. Die Definition dessen, was jeweils ein Datensatz ist, ist eine wichtige konzeptionelle Entscheidung, die für jedes Vorhaben bzw. Projekt individuell getroffen werden muss. Wählen Sie als Datensatz eine logische Einheit Ihrer Forschungsdaten, für die gleiche Angaben bezüglich Methodik, Technik, Zugänglichkeit, usw. gelten. Dieses kann z.B. ein Molekül, Syntheseschritte, die eingesetzte Analysemethode, gleiche Simulationsberechnungen, usw. sein.

Die Einteilung in Datensätze hilft, den Wert der Daten hinsichtlich der potentiellen Nachnutzung und einer späteren Archivierung einschätzen zu können. Da alle Fragen für jeden einzelnen Datensatz beantwortet werden müssen, ist eine allzu feingranulare Struktur nicht sinnvoll.

Einiges lässt sich im Umgang mit Daten verallgemeinern und kann durch eine begleitende Policy abgebildet werden. Der gewünschte Umgang mit Daten wird in der Regel zu Beginn eines Projektes mündlich oder schriftlich kommuniziert und bei weiterem Onboarding späterer Doktoranden vermittelt. Ein Beispiel für eine Policy finden Sie von der Daumann Group unter: <https://www.bioac.hhu.de/bioinorganic-chemistry/team-1-1>

Sie können diesen Fragenkatalog als Textdokument zur Unterstützung benutzen oder in dem für Datenmanagementpläne bereitgestellten Tool *Research Data Management Organiser (RDMO)*. Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit ProjektpartnerInnen, KollegInnen, NFDI4Chem, RDMO bietet Ihnen darüber hinaus noch die Vorteile:

- RDMO unterstützt Ihr Datenmanagement über die gesamte Lebensdauer des Projekts.
- RDMO kann alle relevanten Planungsdaten und Datenmanagementaufgaben über den gesamten Lebenszyklus der Forschungsdaten zusammenstellen.
- Der Katalog kann je nach Belieben in Deutsch oder Englisch verwendet werden.
- Es werden verschiedene DMP-Templates angeboten.
- RDMO kann Aufgaben automatisch an Projektmitglieder verteilen
- RDMO verfügt über eine Import/Export-Funktion und bietet verschiedene Formate zum Download an.

Abschnitt Datennutzung

Frage: Auf welche Weise entstehen in Ihrem Projekt neue Daten?

Hilfe:

Forschungsdaten entstehen in der Regel in jedem Forschungsvorhaben. Hier sollen Sie reflektieren und beschreiben, auf welche Art und Weise Sie Forschungsdaten erzeugen. Die Erzeugung hängt dabei von Ihrer chemischen Subdisziplin ab. Denken Sie dabei auch an Methoden und Tools, die Sie verwenden.

Optionen:

- chemische Experimente
- Analytische Bestimmungen
- Beobachtungen (durch menschliche Beobachtung, Instrumente oder Sensoren)
- Berechnungen, Modelle oder Simulationen
- Ableitung oder Zusammenstellung aus anderen Datenquellen
- Visualisierungen
- Sonstiges: FREITEXT

Frage: Werden existierende Daten wiederverwendet?

Hilfe:

In der Chemie werden oft existierende Daten wiederverwendet. Zu den meist verwendeten Daten zählen Kristallstrukturen sowie Analyseergebnisse, die zum Vergleich der neu erzeugten Daten dienen. Existierende Daten können auch die Basis des neuen Projektes bilden oder auch nur für Teile des Projektes verwendet werden, dies ist bei Arbeitsgruppen-internen Daten häufig der Fall. Informieren Sie sich vor Ihrem Projekt, ob Sie bereits erzeugte Daten nutzen können. Mögliche Datenbanken sind beispielsweise:

- Inorganic Crystal Structure Database (<https://icsd.fiz-karlsruhe.de/search/basic.xhtml?jsessionid=3E38CBFD6DABF1686D0F84DBFDA12FED>)
- Materials Project (<https://materialsproject.org/>)
- chemotion Repository (<https://www.chemotion-repository.net/welcome>)

Außerdem bietet NFDI4Chem einen Search Service (<https://search.nfdi4chem.de/>) an, der es ermöglicht gleichzeitig mehrere chemiespezifische Repositorien zu durchsuchen.

Optionen:

- Experimentelle Daten zur Synthese (z.B. NMR, IR, MS)
- Simulationsdaten
- Spektroskopische Daten
- Mikroskopische Daten (z.B. SEM, TEM, ...)
- Kristallographische Daten

- Voltammetrische Daten
- Bilddaten
- Andere Daten: FREITEXT

Frage: Welche Datentypen (im Sinne von Datenformaten) entstehen in Ihrem Projekt?

Hilfe:

Unterschiedliche Geräte können verschiedene Dateiformate ausgeben, die teilweise untereinander nicht kompatibel sind. Zusätzlich haben einige Gerätehersteller proprietäre Dateiformate. Bei der Wahl des Dateiformats empfiehlt es sich, möglichst standardisierte, nicht-proprietäre und in der Chemie verbreitete Formate zu nutzen. Die Rohdaten sollten Sie zusätzlich im Original-Dateiformat erhalten, wenn es die Dateigröße zulässt.

Optionen:

- JCAMP-DX
- AnIML
- netCDF
- CSV
- ASCII
- ISA
- UDM
- ADF
- mzML
- ANDI-MS
- nmrML
- NMReDATA
- Bruker FID
- mnova
- Bruker OPUS
- Perkin Elmer
- Thermo Fisher Grams
- pdf
- txt
- docx
- proprietäre Formate von Geräteherstellern: FREITEXT
- Sonstige Formate für Textverarbeitung: FREITEXT
- Sonstige Formate zur Datenanalyse und -verarbeitung: FREITEXT
- Sonstige Formate für Bilder, Fotos und Videos: FREITEXT
- selbst entwickelte Formate: FREITEXT

- Andere Dateiformate: FREITEXT

Frage: Auf welche Weise werden die Daten in Ihrem Projekt weiterverarbeitet?

Hilfe:

Hilfestellungen können folgende Fragen geben:

Welche Charakterisierungs-/ Analysemethoden kommen bei Ihnen zum Einsatz?

Welche einzelnen Arbeitsschritte werden bei Ihrem Vorgehen durchlaufen?

Schauen Sie hierzu bitte auch in Ihrem Laborbuch, wenn Sie eins benutzen, nach. In der Regel haben Sie hier die einzelnen Arbeitsschritte notiert. In einer späteren Version der Checkliste können Sie hier die einzelnen Arbeitsschritte den Probenkennzeichnungen zuordnen und eine Übersicht erzeugen.

Option:

FREITEXT

Frage: In welchem Umfang fallen diese für Ihren Datensatz an bzw. welches Datenvolumen ist für den Datensatz zu erwarten?

Optionen:

- weniger als 1 GB
- zwischen 1 GB und 1 TB
- zwischen 1 TB und 100 TB
- mehr als 100 TB
- noch nicht bestimmt

Abschnitt Dokumentation und Datenqualität

Frage: Welche Ansätze werden verfolgt, um die Daten nachvollziehbar zu beschreiben (z. B. Nutzung vorhandener Metadaten- bzw. Dokumentationsstandards oder Ontologien)?

Hilfe:

In der Chemie ist eine der gängigsten Methoden zur Datendokumentation das Laborbuch - elektronisch oder papierbasiert. In beiden Fällen werden die enthaltenen Informationen strukturiert durch Metadaten erfasst. Je nach Art des Laborbuchs sind Metadatenfelder vorgegeben oder müssen durch den Nutzenden definiert werden. Bei der Wahl der Felder wird empfohlen, sich an das Schema des Zielrepositoriums (Beispiele: Chemotion <https://www.chemotion-repository.net/welcome>, Crystallography Open Database <https://www.crystallography.net/cod/>) oder an qualifizierte Empfehlungen zu orientieren, wie z. B.

- NFDI4Chem Knowledge Base (https://knowledgebase.nfdi4chem.de/knowledge_base/docs/metadata/?highlight=michi#minimum-information-for-chemical-investigations-michi)
- schema.org (<https://schema.org/MolecularEntity>)
- fach- und anwendungsspezifische Initiativen wie nmrML (<https://nmrml.org/>)

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das NFDI4Chem Helpdesk.

Optionen:

- Es wird folgendes elektronisches Laborbuch mit vorgegebenen Metadaten verwendet: FREITEXT
- Es wird ein elektronisches oder papierbasiertes Laborbuch verwendet, in dem folgende Metadaten dokumentiert sind: FREITEXT mit mehreren Eingabeoptionen
- Es wird kein Laborbuch eingesetzt, aber folgende Metadaten erfasst: FREITEXT mit mehreren Eingabeoptionen

Frage: Welche digitalen Methoden und Werkzeuge (z. B. Software) sind zur Nutzung der Daten erforderlich?

Hilfe:

Die Nutzung digitaler Methoden und Werkzeuge ermöglicht es Chemikerinnen und Chemikern, experimentelle Daten zu sammeln, zu analysieren, zu interpretieren und daraus neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Um diese Erkenntnisse durch andere nutzbar zu machen, ist es wichtig, die Software, Geräte, usw. zu dokumentieren. Vergleichen Sie hierzu auch nochmal die Frage zu den Dateiformaten.

Optionen:

- **Code in der Programmiersprache:** Python
- **Code in der Programmiersprache:** R
- **Code in der Programmiersprache:** C/C++
- **Software:** Origin
- **Software:** Spreadsheetprogramm (LibreOffice, Excel)
- **Software:** Dokumenteditor (LibreOffice, Word)
- **Software:** LaTeX-Editor (TeXWorks, TeXMaker...)
- **Software:** Matlab
- **Software:** MNova
- **Software:** Bruker Topspin NMR
- **Software:** Thermo Fisher Excalibur für Massenspektrometrie
- **Software:** Thermo Fisher TraceFinder
- **Software:** Sciex Analyst / MultiQuant
- **Software:** Agilent MassHunter
- **Software:** ChemDraw
- **Software:** Zitationssoftware (Zotero, Citavi, Reference Manager, EndNote)
- **Software:** MZmine 2
- **Software:** Metlin XCMS
- **Software:** Gaussian
- **Software:** AmberTools Amber
- **Software:** JASCO Spectra Manager
- **Software:** Bruker OPUS
- **Software:** Agilent ChemStation
- **Software:** FullProf
- **Software:** CTM4XAS
- **Software:** Crispy
- **Software:** Wien2K
- **Software:** ACD Labs
- **Software:** OpenEye
- **Software:** Thermo Fisher Chromeleon
- **Software:** PerkinElmer UV WinLab
- **Software:** Autodesk Inventor
- **Software:** Shimadzu LabSolutions
- **Software:** Leica LAS X
- **Software:** Spectragryph
- **Software:** CasaXPS
- Selbstentwickelte Software: FREITEXT
- Sonstige Software: FREITEXT
- **Bildbearbeitung:** Adobe Illustrator

- Sonstige digitale Methoden: FREITEXT
- Sonstige Werkzeuge: FREITEXT

Frage: Welche Maßnahmen werden getroffen, um eine hohe Qualität der Daten zu gewährleisten?

Hilfe:

In der Chemie kommen für die Sicherung der Qualität der Daten verschiedene Maßnahmen zum Tragen. Eine der bekanntesten ist das Standard Operating Procedure (SOP), welches viele Arbeitskreise für ihre verwendeten Charakterisierungs-/ Analysemethoden und Arbeitsabläufe definiert.

Optionen:

- Verwendung einer Kalibrierungsmethode
- Wiederholungen von Messungen
- Aufnahme der Daten
- Validierung der Dateneingabe und Datenausgabe
- Standardisierung der Abläufe und Protokolle mittels sorgfältiger Experimentplanung und Dokumentation aller Schritte
- Arbeiten nach Standard Operating Procedures (SOP)
- Dokumentation der relevanten Parameter und Metadaten
- Eichung von Messgeräten
- Durchführung von Messungen nach Norm
- Nutzung vordefinierter Qualitätskriterien. Diese beinhalten
- Nutzung eines kontrollierten Vokabulars. Dabei handelt es sich um
- Sonstige: FREITEXT

Frage: Sind Qualitätskontrollen vorgesehen und wenn ja, auf welche Weise?

Hilfe:

Qualitätskontrollen sind von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Teilbereich der Chemie sowie von Strukturen am Institut oder im Projekt abhängig. Wichtig ist, dass die Qualitätskontrolle von in der Datenverarbeitung nicht involvierten Akteuren durchgeführt wird und sich auf das Produkt „Daten“ bezieht. Beispielfhaft wäre hier zu nennen: durch eine Begutachtung einer/s Kollegin/en, Vorgesetzten, Data Steward, Oder auch durch ein Tool, Checksummen,

Legen Sie außerdem den Zeitpunkt der Qualitätskontrolle oder der Kontrollen fest.

Optionen:

- Datenerhebung - Computergestützte Datenerhebung (standardisiert, verifiziert, konsistent)
- Datenerhebung - Kalibrierung von Instrumenten (Genauigkeit/Skala)
- Datenerhebung - Standardisierte Methoden und Protokolle (mit klaren Anweisungen)
- Datenerhebung - mehrere Messungen, Beobachtungen oder Proben
- Datenerhebung - Überprüfung durch Experten
- Datenüberprüfung - Doppelte Überprüfung der Daten und Ausreißerwerten
- Datenüberprüfung - Korrektur von Fehlern, die bei der Eingabe entstanden sind
- Datenüberprüfung - Peer-Review
- Datenüberprüfung - Statistische Analysen wie Häufigkeiten, Mittelwerte, Streuung oder Clusterung zur Aufdeckung von Fehlern und anomalen Werten
- Datenüberprüfung - Vergleich von Zufallsdaten mit Originaldaten
- Datenüberprüfung - Überprüfung auf Doppeleingaben
- Datenüberprüfung - Überprüfung der Vollständigkeit
- Digitalisierung und Dateneingabe - Begleitende Hinweise und Dokumentation zu den Daten
- Digitalisierung und Dateneingabe - Detaillierte Beschriftung von Variablen- und Datensatznamen
- Digitalisierung und Dateneingabe - Kontrollierte Vokabulare, Codelisten und Auswahllisten zur Minimierung der manuellen Dateneingabe
- Digitalisierung und Dateneingabe - Validierungsregeln oder Eingabemasken
- Digitalisierung und Dateneingabe - Verwendung einer speziell entwickelten Datenbankstruktur zur Organisation von Daten/Dateien
- Sonstiges

Abschnitt Speicherung und technische Sicherung während des Projektverlaufs

Frage: Auf welche Weise werden die Daten während der Projektlaufzeit gespeichert und gesichert?

Hilfe:

In dieser Frage geht es um die zwischenzeitliche Speicherung von Daten für die Zeit, in der Sie aktiv mit den Daten arbeiten. Wo und wie Sie die Forschungsdaten speichern, hängt von Ihren Arbeitsroutinen und Systemen vor Ort und von den Akteuren, die einen Zugang zu den Daten brauchen (womöglich externe Partner). Vor- und Nachteile unterschiedlicher Speichermedien finden Sie auf [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info/themen/speichern-und-rechnen/datenspeicherung-und-die-lebensdauer-von-datentraegern/) (<https://www.forschungsdaten.info/themen/speichern-und-rechnen/datenspeicherung-und-die-lebensdauer-von-datentraegern/>). Empfehlenswert, um Datenverlust zu vermeiden, ist ebenfalls die 3-2-1-Regel: 3 Kopien der Daten davon 2 auf verschiedenen Medientypen und 1 Kopie offline.

Optionen:

- Cloud-Lösung: FREITEXT
- GitHub/GitLab
- Zentrale Lösung (z.B. Netzwerkplatten und automatische Datenspiegelung, Eigene Serverstruktur am Institut, etc.)
- Dezentrale Lösung (z.B. Server im Rechenzentrum Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung)
- Eigene Computer-/Laptop-Festplatte
- Externe Festplatten
- Sonstige: FREITEXT

Frage: Auf welche Weise werden die erzeugten oder bestehenden physischen Proben während der Projektlaufzeit mit den Daten verknüpft?

Hilfe:

Neben der ordnungsgemäßen Dokumentation spielt für die Reproduzierbarkeit, Qualitätssicherung und Analyse von Forschungsergebnissen auch die Verknüpfung von physischen Proben mit den experimentellen Daten eine entscheidende Rolle. Die Verknüpfung ist, wenn es keine konkreten Pläne von Ihrer Institution gibt, abhängig von den Zielen und Anforderungen eines Projekts.

Optionen:

- Verknüpfung durch folgende Namenskonvention: FREITEXT
- Verknüpfung durch folgende Metadaten im Laborbuch: FREITEXT
- Laborinformationsmanagement-System (LIMS)
- folgende Cheminformatik-Tools: FREITEXT
- Barcodes und folgenden Identifikationsmethoden: FREITEXT
- folgende Probandenbank: FREITEXT
- Datenbanken: FREITEXT
- Sonstiges: FREITEXT

Frage: Wie wird die Sicherheit sensibler Daten während der Projektlaufzeit gewährleistet (Zugriffs- und Nutzungsverwaltung)?

Hilfe:

Wenn wir in der Chemie über sensible Daten sprechen, sind diese in der Regel keine personenbezogenen Daten. Sensible Daten treten meistens in Projekten mit Industriekooperationen auf. Daten können während eines Projektes sensibel werden, wenn Überlegungen zur Patentierung aufkommen. Die Zugriffs- und Nutzungsrechte werden dann in Geheimhaltungserklärungen,

sogenannten Non-Disclosure Agreements (NDS) festgehalten. Erklären Sie hier, wenn Sie Einschränkungen haben, wie Sie die Zugriffe regeln. Z.B. auch welches Tool Sie dafür verwenden.

Bitte beachten Sie auch die nächste Frage, wo Sie nochmal genauer auf die Gründe der Einschränkung eingehen können.

Bei Fragen zu ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten unterstützt Sie die Sektion ELSA (<https://www.nfdi.de/section-elsa/>).

Optionen:

FREITEXTANTWORT

Abschnitt Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen

Frage: Welche rechtlichen Besonderheiten bestehen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Forschungsdaten in Ihrem Projekt?

Hilfe:

Sollten Sie doch mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, sollten Sie dieses hier vermerken. Der Umgang mit personenbezogenen Daten wird durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt. Außerdem gibt es in den verschiedenen Bundesländern Datenschutzgesetze. Informieren Sie sich bitte frühzeitig. Bei Fragen zu personenbezogenen Daten und deren Sicherheit wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragten Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung.

Treten die Besonderheiten durch Geheimhaltungserklärungen bei Industriekooperationen oder durch eine mögliche Patentierung auf, erläutern Sie hier kurz, um was für Besonderheiten es sich handelt.

Option:

FREITEXTANTWORT

Frage: Sind Auswirkungen oder Einschränkungen in Bezug auf die spätere Veröffentlichung bzw. Zugänglichkeit zu erwarten?

Hilfe:

Viele Forschende teilen die Daten am Ende eines Projektes. Dafür gibt es viele Gründe wie beispielsweise die Reproduzierbarkeit und die Nachvollziehbarkeit der Workflows und Formate. Auch immer mehr Verlage erwarten die publizierten Daten zu der Textpublikation. Für Details siehe auch *The current landscape of author guidelines in chemistry through the lens of research data sharing* (<https://doi.org/10.1515/pac-2022-1001>).

Dennoch kann es Gründe geben, die gegen eine (direkte) Veröffentlichung der Daten sprechen. Diese können beispielsweise die kommerzielle oder industrielle Verwertung der Daten, oder Sicherheitsaspekte sein.

Eine mögliche Lösung in manchen Fällen, wo lediglich die Präzedenz einer Entdeckung geschützt werden soll, ist die Publikation der Daten mit einer sogenannten Sperr- oder Embargofrist. Die setzt voraus, dass der Datensatz im Vorfeld schon fertig ausgewertet und vorbereitet wird, stellt ihn aber erst zu einem erwünschten späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Weitere Informationen können Sie aus dem Kodex zur Guten Wissenschaftlichen Praxis entnehmen, und zwar aus der Leitlinie 13 "Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen" <https://wissenschaftliche-integritaet.de/kodex/herstellung-von-offentlichem-zugang-zu-forschungsergebnissen/>

Optionen:

- Nein, es liegen keine Einschränkungen vor. Die Daten werden mit der Textpublikation zusammen veröffentlicht.
- Nein, es liegen keine Einschränkungen vor. Die Daten werden spätestens am Ende des Projektes veröffentlicht.
- Ja, die Daten unterliegen einer Geheimhaltungserklärung und können erst nach folgenden Jahren veröffentlicht werden: FREITEXT
- Ja, die Veröffentlichung der Daten würde die Rechte am geistigen Eigentum Dritter verletzen.
- Ja, die Daten können aufgrund folgender rechtlicher Aspekte nicht veröffentlicht werden: FREITEXT
- Ja, es wird mit personenbezogenen Daten gearbeitet.

Frage: Existieren wichtige wissenschaftliche Kodizes bzw. fachliche Normen, die Berücksichtigung finden sollten?

Hilfe:

Neben allgemeinen wissenschaftlichen Kodizes gibt es auch chemie-spezifische Kodizes. Falls Ihnen diese nicht bekannt sind, hilft Ihnen die Seite der DFG zur wissenschaftlichen Integrität (<https://wissenschaftliche-integritaet.de/>) weiter. Hier finden Sie Verweise auf Gesetze, chemiespezifische Kommentierungen der Leitlinien und Erläuterungen sowie Fallbeispiele.

Optionen:

- Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“
- Leitlinie zum Forschungsdatenmanagement Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung
- Open Access Policy Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung
- Dokumentation von Forschungsergebnissen in der experimentellen Chemie
- Qualitätssicherung in der experimentellen Chemie
- Nutzung von Chemie-spezifischen Repositorien
- Umgang mit Forschungssoftware – Fallbeispiele
- Ethische Grundsätze in der Chemie
- Sonstige: FREITEXT

Frage: Auf welche Weise werden nutzungs- und urheberrechtliche Aspekte sowie Eigentumsfragen berücksichtigt?

Hilfe:

Bei einem Datensatz gilt es, verschiedene rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Ob Ihre Daten dem urheberrechtlichen Schutz unterliegen, hängt unter anderem von der Schöpfungshöhe ab.

Informationen hierzu finden Sie z.B. in dem *Merkblatt zum urheberrechtlichen Schutz von Forschungsdaten* (https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaavchxo)

oder unter *Urheberrecht und Lizenzierung bei Forschungsdaten*

(<https://doi.org/10.5281/zenodo.5243232>).

Antworten zu rechtlichen Fragen bei Open Science finden Sie im Buch: „Rechtsfragen bei Open Science“ von Kreuzer und Lahmann. (<https://doi.org/10.15460/HUP.211>)

Option:

FREITEXT

Abschnitt Datenaustausch und dauerhafte Zugänglichkeit der Daten

Frage: Bietet sich dieser Datensatz für die Nachnutzung in anderen Kontexten an?

Hilfe:

Durch die fundamentale Rolle der Chemie und die Überschneidungen zu anderen Wissenschaftsbereichen, wägen Sie bitte ab, ob Ihre Daten nachgenutzt werden können. (Vgl. Sie dazu auch die nachfolgende Frage.)

Optionen:

- Ja, eine Nachnutzung der Daten durch Forschende der folgenden Disziplin ist denkbar:
FREITEXT
- Ja, eine Nachnutzung der Daten zu Trainingszwecken ist denkbar.
- Ja, meine Forschung ist gesellschaftlich relevant und eine Nachnutzung der Daten durch die Gesellschaft ist möglich.
- Ja, weil FREITEXT
- Nein, ich kann mir kein Nachnutzungsszenario für die Daten vorstellen.
- Nein, weil FREITEXT

Frage: Nach welchen Kriterien wird dieser Datensatz ausgewählt, um diesen für die Nachnutzung durch andere zur Verfügung zu stellen?

Optionen:

- Beweispflicht entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis (i.d.R. 10 Jahre)
- Potenzielle Verwendung zur Reproduktion oder Verifizierung von Forschungsergebnissen
- Grundlage weiterer Forschung (insbesondere Forschungsdaten mit hoher Nachnutzungsrelevanz)
- Einmaligkeit (Daten können nicht reproduziert werden)
- Kosten/Aufwand (Die Datenproduktion ist sehr aufwändig oder teuer)
- Zugehörigkeit wissenschaftlichen Textveröffentlichung
- bessere Nachvollziehbarkeit der zugehörigen Textpublikation
- hohe Datenqualität
- hoher Neuheitsgrad der Daten
- Sonstiges: FREITEXT

Frage: Wann ist dieser Datensatz für Dritte nutzbar?

Hilfe:

Den DFG–Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement

(https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/leitlinien_forschungsdaten.pdf) entsprechend sollten Forschungsdaten so früh wie möglich verfügbar gemacht werden und konform zu den *FAIR-Data-Prinzipien* der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperativität und Nachnutzbarkeit (<https://force11.org/info/guiding-principles-for-findable-accessible-interoperable-and-re-usable-data-publishing-version-b1-0/>) sein. Die Bedeutung der Datenpublikation wird auch nochmal unterstrichen durch die Leitlinie 13 des Kodex zur Guten Wissenschaftlichen Praxis "Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen" (<https://wissenschaftliche-integritaet.de/kodex/herstellung-von-offentlichem-zugang-zu-forschungsergebnissen/>). Hier wird auf die disziplinspezifischen Gepflogenheiten hingewiesen.

Für die Publikation von Forschungsdaten wird empfohlen, bevorzugt fachspezifische Repositorien zu nutzen. Empfehlenswerte Verzeichnisse für die Suche eines Repositoriums sind:

- NFDI4Chem Search Service (<https://search.nfdi4chem.de/>)
- Re3data.org (<https://www.re3data.org/>)
- FAIRSharing.org (<https://fairsharing.org/>)

Optionen:

- Aller Voraussicht nach bereits während des Projekts
- Direkt nach Projektende
- 1 Jahr nach Projektende
- 2 Jahre nach Projektende
- 5 Jahre nach Projektende
- 10 Jahre nach Projektende
- Folgende Jahre nach Projektende: FREITEXT
- Der Datensatz wird für Dritte nicht nutzbar sein.

Fragen: Wie archivieren Sie Ihrer Daten und in welcher geeigneten Infrastruktur?

Hilfe:

Entsprechend der Guten Wissenschaftlichen Praxis müssen Forschungsdaten in der Regel für 10 Jahre aufbewahrt werden. (vgl. Sie hierzu die Leitlinie 17 ([Archivierung - Wissenschaftliche Integrität](https://wissenschaftliche-integritaet.de) (wissenschaftliche-integritaet.de)) des Kodex zur Guten Wissenschaftlichen Praxis)

Damit die Daten verfügbar und auffindbar bleiben, müssen diese auch über das Projekt hinaus gepflegt werden. Archivieren Sie die Daten in einem Datenzentrum oder -repository, wird die Verantwortung in der Regel von den Betreibenden übernommen. Bitte prüfen bzw. klären Sie vorab

die Verantwortlichkeiten. Der Archivdienst Ihrer Universität/ Forschungseinrichtung kann für Angehörige kostenfrei sein und garantiert häufig eine sichere Aufbewahrung der Daten entsprechend den Anforderungen der Guten Wissenschaftlichen Praxis. Die Archivierung schließt Metadaten, Dokumentationen und ggf. relevanten Code/Software mit ein.

Option:

- Archivdienst Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung
- Sonstige: FREITEXT

Frage: Sind Sperrfristen zu beachten? Wenn ja, wie lange sind diese?

Hilfe:

Wie vorher erwähnt, ermöglicht eine Embargo- oder Sperrfrist eine Veröffentlichung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt. Ob das gewählte Repository eine solche Embargo-/Sperrfrist anbietet, muss im Voraus eruiert werden.

Option:

FREITEXT

Frage: Wie werden die physischen Proben archiviert und wie werden die Daten zu den physischen Proben verknüpft?

Hilfe:

In der Chemie erfolgt normalerweise die längerfristige Lagerung der physischen Proben in Räumlichkeiten des Labors, in dedizierten Kühlschränken und Gefriertruhen. Als Alternative bietet sich der zentrale Dienst ComPlat beim KIT, der sich als zentraler Speicher chemischer Substanzen anbietet (<https://www.ioc.kit.edu/braese/1020.php>).

Die Verknüpfung der Daten und physischen Proben ist für die Reproduzierbarkeit und Datenqualität wichtig, sowohl während des Projektes, als auch nach Projektende. Dafür helfen Probandatenbanken und Inventory Systeme wie z. B. FindMolecule (<https://findmolecule.com/inventory/>).

Option:

FREITEXT

Abschnitt Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Frage: Wer ist verantwortlich für den adäquaten Umgang mit den Forschungsdaten (Beschreibung der Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Projekts)?

Hilfe:

Wir empfehlen Personen in folgender Form anzugeben: Titel; Vorname, Nachname; ORCID (falls vorhanden); berufl. Position; Institut; Kontaktdaten; Rolle im Projekt.

Option:

FREITEXT

Frage: Wer ist nach Ende der Laufzeit des Projekts für das Kuratieren der Daten verantwortlich?

Hilfe:

Wir empfehlen Personen in folgender Form anzugeben: Titel; Vorname, Nachname; ORCID (falls vorhanden); berufl. Position; Institut; Kontaktdaten; Rolle im Projekt.

Option:

FREITEXT

Frage: Welche Ressourcen (Kosten, Zeit oder anderes) sind erforderlich, um einen adäquaten Umgang mit Forschungsdaten im Projekt umzusetzen?

Hilfe:

Es kann sich hierbei sowohl um technische bzw. IT-Ressourcen handeln, als auch um Expertise, die z.B. durch Datenmanagement- oder IT-ExpertInnen eingebracht wird. Machen Sie ggf. genauere Angaben zu den jeweiligen Posten.

Optionen:

- Infrastrukturressource: RDMO
- Infrastrukturressource: Dateiserver
- Infrastrukturressource: Virtuelle Server
- Infrastrukturressource: GitLab
- Infrastrukturressource: Cloud-Lösung
- Infrastrukturressource: Sharepoint

- Infrastrukturressource: Datenbank
- Infrastrukturressource: Lizenzen
- Infrastrukturressource: institutionelles Repository
- Infrastrukturressource: Archiv
- Es werden folgende weitere Infrastrukturreourcen benötigt: FREITEXT
- Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.
- Personelle Ressource durch Beratung und/oder Training durch NFDI4Chem und/ oder des FDM-Teams Ihrer Universität oder Forschungseinrichtung
- Personalaufwand durch das Institut in Personenmonaten: FREITEXT
- Personalaufwand im Projekt
- Sonstiges: FREITEXT